

ABDULLA ORIPOV ESTETIK QARASHLARING BADIY TARIXIY OMILLARI

To'xtaboyeva E'zoza Shokirxon qizi

Qarshi davlat universiteti talabasi

Filologiya tillarni o'qitish, o'zbek tili, 3-kurs talabasi

Sh.Akramov

Ilmiy rahbar: f.f.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004690>

Annontatsiya: Maqolada Abdulla Oripovning estetik qarashlar badiiy-tarixiy omillari, so'z jozibasi hamda obrazlilikdan foydalana olishligi xususida fikr yuritilgan. Shuningdek, xalq armonini kuylashda, milliy manfaatlarni himoya qilishda, xalqqa milliy o'zligini anglatishda Navoiy va Cho'lpon an'analarini yangi tarixiy sharoitda qayta tiklash, boyitish va rivojlantirish haqida qarashlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Abdulla Oripov, zamondosh, ona Vatan, xalq, millat, qadriyat, g'am-tashvish, taqdir, vatanparvarlik, fenomen, badiiy topilma.

Аннотация: В статье говорится об умении использовать художественно-исторические факторы эстетических взглядов, обаянии слова, образности Абдуллы Орипова. Также изучены его взгляды в защите национальных интересов, донесении до народа национального самосознания о необходимости восстановления, обогащения и развития традиций Наваи и Чулпона в новых исторических условиях.

Ключевые слова: Абдулла Арипов, современник, Отечество, народ, нация, традиция, горе, судьба, патриотизм, феномен, художественная находка.

Annotation: In this article, Abdulla Aripov's materials on aesthetic views are briefly mentioned. Meaning, in singing the national anthem, protecting national interests, and conveying the national identity to the people, Navoi's and Cholpon's views on revival, enrichment and development of traditions in the new historical conditions were studied.

Key words: Abdulla Oripov, contemporary, Motherland, people, nation, value, sadness, fate, patriotism, phenomenon, artistic discovery.

Abdulla Oripov hayoti va ijodi xalqimizning so'nggi 60 yilda bosib o'tgan yo'lini aniq-tiniq aks ettiradi. XX asrning ikkinchi yarmida biror shoir, san'atkor bu yo'lni Abdulla Oripovdek badiiy kuch-qudrat, his-hayajon bilan ko'rsata olgan emas. Chunki u noyob daho iste'dodiga mos mas'uliyat tuyg'usiga ega edi. Mahorat bobida, so'z jozibasi va obrazlilikidan foydalana olishda unga

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

zamondoshlari orasida teng turadigan shoirlar bor. Ammo tarixiy davr xususiyatlarini, ziddiyatlarini, ona Vatan taqdirini, xalqning dardini, g'am-tashvishlariyu orzu-umidlarini uningdek teran idrok etadigan, qalbining har bir hujayrasidan o'tkazadigani yo'q. Zamondosh ijodkorlar orasida birinchi bo'lib Vatan va xalqning og'riqli dardini qalamga olgani, hasrat chekib, ehtirosli kuylagani, millat qadr-qimmatini, sha'ni uchun kurashgani shundan. U xalq armonini kuylashda, milliy manfaatlarini himoya qilishda, xalqqa milliy o'zligini anglatishda Navoiy va Cho'lpon an'alarini yangi tarixiy sharoitda qayta tiklab, boyitdi va rivojlantirdi. Albatta, bizning fikrlarimiz xususiy bo'lib, kimlargadir bahsli, isbottalab tuyular. Ammo bular risola muallifining shoir ma'naviy dunyosidan bolalikdan butun ongli umri davomida bahramand bo'lgani, olgan saboqlari, turli holatlarga uning munosabatlarini kuzatishlari asosida shakllangan. Xullas, Abdulla Oripov fenomeni nimada?

Abdulla Oripov adabiyotga lirik shoir sifatida kirib keldi. Talabalik yillaridagi she'rlarining ba'zilarini uning o'ziga xos badiiy idrokka, kuchli ehtiroslarga egaligini, satrlari ravon, tabiiy, istioralari original ekanini ko'rsatdi. "Suv parisi", "Kuz xayollari", "Pushkin", "Sen bahorni sog'inmadingmi", "Buloq", "Odamlar" she'rlari bunga dalil bo'la oladi. "Suv parisi"dan parcha:

Beshik-beshik to'lqinlar toy-toy bo'lib chopardi,
Kumush yolli qoyalar soyasini yopardi.

Beshik-beshik to'lqinlarning toy-toy bo'lib chopishi – yangi **badiiy topilma**. "Kuz xayollari" sokin tuyg'ular, tiriklikning o'tkinchiligi to'g'risida falsafiy lirik mushohada. She'rda qandaydir ma'yuslik, Pushkin iborasi bilan aytganda "yorug' ma'yuslik" bor. O'sha yillarda "yorug' ma'yuslik" shoir qalbiga yaqin bo'lgan. U hali hayotning qaqshatqich zarbalariga, adolatsizlikka, xiyonat va sotqinlikka, hasad va nafratga duch kelmagan edi. Xayollari "shirin" edi. U hali "hovliqib oqquvchi soyda chavandoz umrining qaytmas sehri"ni ko'rardi:

Bunda bari go'zal: tim qora oqshom,
Yulduzlar boqadi tund va yovvoyi.
Qamishzor, shovullab turguvchi soy ham,
Sovuq va yoqimli: shundoq anvoyi,
Ularga boqaman, to'naman ba'zan,
Shirin bir xayolga cho'maman ba'zan.

Talabalik yillarida shoir Labzak ko'chasining kichik boshi berk tarmoqlaridan birida, o'sha vaqtda Pushkin nomi bilan ataladigan istirohat bog'i ortida ijarada yashardi. Xonadon hovlisi tepalikdagi qiyalikda joylashgan bo'lib, undan Pushkin haykali ko'rinib turardi. Aytish lozimki, shoir yoshlikdan Pushkin

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

she'rlarini ko'p o'qirdi. Ba'zan ovozini chiqarib, 7–8 yashar bolaga ham o'qib berardi. Bu bola men edim. Pushkinga hurmat, oshuftalik uning butun hayoti davomida saqlandi. U hayron qolarli darajada shoir tarjimai holini, uning hayotida yuz bergan yirik voqealar mayda tafsilotlargacha yaxshi bilardi. Universitetda rus adabiyoti bo'yicha dars bergan ayol domlasini minnatdorlik bilan eslardi. U o'zi va Pushkin orasida qandaydir umumiylikni his qilgan bo'lsa, ajab emas. Pushkinni yuksak kiborlar doirasi unchalik pisand qilmagan. Kelib chiqishi ona tomondan Pyotr I ga tortiq qilingan habashga bog'lanishi unga nisbatan kiborlar orasida bepisand munosabatni shakllantirgan. Ota tomondan Pushkin katta bobolari siyosiy fitnalarda qatnashgani uchun saroydan quvg'in qilinib, qashshoqlashib qolgan dvoryanlar avlodiga mansub edi. Abdulla Oripov Toshkentda ziddiyatli muhitga tushib qolgandi.

Bir tomondan, u yaxshi do'stlar, ustozlar orttirdi. Atrofdagilar unga qiziqib qaray boshladi. Iste'dodini e'tirof etdi, xayrixohlik qildi. Ikkinchi tomondan, kalondimog'lik va o'sha davrda pinhona rag'batlantirib turilgan mahalliychilikka duch keldi. Aslzodalardan yoki rahbarlar avlodidan emas. Qashqadaryo degan chekka viloyatdan kelgan. Xo'sh, iste'dodli bo'lsa, nima qilibdi? Osmondan yulduzni uzib olayotgani yo'q-ku! Bundaylar kammi? Yosh shoir-ga shunday munosabatlar ham bo'lgan.

Uning universitetni bitirish arafasida yozgan "Pushkin" she'ri aslida kichik lirik dostonga yaqinroq. Zimdan shoir ijodiy tafakkurida yangi janr shakllanib kelgan. "Kuz xayollari" dan farqli o'laroq "Pushkin" da ehtiros kuchi va jozibasini, shoirning yuksak ma'naviy-fuqarolik pozitsiyasini ko'ramiz.

Yo'q, yo'q, dardli shoir, porloq yulduzni,
Ayt-chi, kim g'amli deb ayta olarkan,
Boqguvchi ko'zda nam bo'lmasa agar!
Sil bo'lgan go'zalga o'xsharmidi kuz.
Qalbingda bahordan g'am bo'lmasa gar...
Toju taxt qusuri, qonu adovat,
G'iybatu kin, g'araz bijg'ib sasigan
Zamonga abadiy la'natlar bo'lsin!
Ezgulik kuychisin o'qqa tutgan u
Olifta Dantesning qiyofasida!..

Ushbu she'rda Abdulla Oripovning poetik uslubi uzil-kesil shakllandi va undan keyin faqat yanada takomillashib, sayqallanib bordi. Bu uslubga romantizm, fikrlarning zamon va makonda cheklanib qolmasligi, mayda detal (yagonalik)ning umumiylik, umumiylikning yagonalik kasb etishi, keskin

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

tezlashishning sokinlik bilan almashib turishi, kontrastli o'xshatishlar va istioralarni qo'llash xos bo'ldi. Ularning kurtaklari "Pushkin" she'rida aniq namoyon bo'la boshladi.

Abdulla Oripovning badiiy tafakkuri, oddiy tilda aytsak, poetik iste'dodi baland edi. Daho shunchaki ulug', buyuk iste'dod emas. Buyuk iste'dod ijod qiladigan adabiy turini, janrini g'oyaviy-badiiy jihatdan takomillashtiradi, yangi obrazlar, badiiy uslublar, original va hammaga manzur asarlar bilan boyitadi. Daho esa bulardan tashqari adabiyotda yangi g'oyaviy-badiiy yo'nalish ochadi, unga yangi badiiy mezon beradi. Haqiqat va milliy o'zlikni anglashni sifat jihatdan bir pog'ona yuqori ko'taradi. U o'z davri muammolarini umuminsoniy mezonlar nuqtai nazaridan idrok etib, xalqining dardini butun insoniyat dardiga aylantira oladi. Natijada Vatani Koinot darajasiga ko'tariladi, yashaydigan davri, vaqti kosmik miqyos kasb etadi. Va, aksincha: Koinot va kosmik vaqt xalqi yashaydigan makon va zamonda voqelashadi. Umuminsoniy g'oya va qadriyat milliylikda, milliy voqelikda ifodalanadi. Abdulla Oripov o'zbek she'riyatiga mana shunday tafakkur tarzini olib kirdi. Bunga shoirning nafaqat vatanparvarlik mazmunidagi she'rlarini, shuningdek, ishqiy va falsafiy she'rlarini o'qib ishonch hosil qilish mumkin:

Yurgil, dalalarga ketaylik, do'stim,
Diqqinafas uyda yotmoq paytimas.
Oltin O'zbekiston tuprog'i bu kun
Bir pari faslning og'ushida mast.

Nozik tuyg'ular ancha jo'shqin va chiroyli ifodalangan lirik satrlar bilan boshlangan "O'zbekistonda kuz" she'rida mavsum manzarasiga chizgilar davom etadi:

Shabnam shovullaydi bog'lar qo'ynida,
Salqin tuman ichra bo'zarar tonglar,
Quyoshning erinchoq yog'dularida
Nafis yaltiraydi bargi xazonlar.
Har yonda to'kinlik...
Kuzdan nishona...

Har yonda go'zallik yoymish daftarin.
Ammo manzara chizgilari qo'qqisdan bezovta his-tuyg'ular ifodasiga o'tadi, kontrast holat yuzaga keladi:

Sonsiz egatlarga sochilmish, ana,
Mening shodliklarim, ezgu dardlarim,
Mening ona xalqim...

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Ey qadim halol,
Rizqi ona yerga sepilgan xalqim,
Ushoq chigitni ham etmay deb uvol
Million egatlarga egilgan xalqim!..

Shoirning shodligiyu ezgu dardlari ona xalqi tufaylidir. Xalqining mehnatsevarligidan, ushoq chigitni ham uvol qilmasligidan faxr tuysa, og'ir mehnat tufayli ezilib ketganidan, hatto tevaragidagi kuz go'zalligidan zavq olishga imkoni yo'qligidan qayg'uradi. Xalqini qaddini rostlab, boshini ko'tarishga, kuz ne'matidan bahramand bo'lishga chorlaydi:

Bir nafas boshingni ko'targin-u, boq:
Er yuzida ajib viqor va nufuz.
Sening o'zing kabi o'ychan va quvnoq,
Xushfe'l bo'lib kelmish tuprog'ingga kuz.

Kuz tasviridan shoir falsafiy mushohadaga o'tadi. Zamon va makon kengayadi: kuz hosilni, yaratuvchi mehnatni, hayot to'kin-sochinligini, g'am-tashvishini, umrni hisob-kitob qiladigan fasl.

Ulug' Alisherning soch oqin ko'rib,
Og'ir xayollarga cho'mgan bu fasl.
Qayrag'och tagida g'amgin o'tirib,
Chollarga hassalar yo'ngan bu fasl.
Azaliy ko'rkini qiladi ko'z-ko'z...

Kuz obrazida "og'ir xayollar", "g'amgin"lik, dramatik kayfiyat, bezovtalik paydo bo'ldi. Zero, shoir uchun kuzning chiroyi, to'kinligi muhim emas, balki:

Zahmatkash o'zbekning hosili qandoq?
Kuzning falsafasi shudir biz uchun.

She'r vatanparvarlik mavzusiga bag'ishlanmagan. Ammo tabiat fasli haqida haqiqiy asar yozganda, qanday qilib Vatan va xalqni chetlab o'tish mumkin? Axir, Vatan – ona xalqing yashaydigan tabiatning bir qismi-ku! Tabiat fasli – sen umrguzaronlik qilayotgan aktual zamon, vaqt. Bu zamon va makonda xalqing qay darajada o'zligini anglagan? Qay darajada erkin? O'zlikni anglash o'z makoni va zamonini, ona tabiati va uning saxovatini, to'kin-sochin kuzining go'zalligini, bahorining hayotbaxsh farahini, tarovatini anglashni ham o'z ichiga olmaydimi? Abdulla Oripov qaysi mavzuda yozmasin, matn tagida ona Vatani, xalqining asriy g'am-g'ussasi yashirin. Bu jihat ayniqsa "O'zbekistonda kuz", "Men nechun sevaman O'zbekistonni" kabi she'rlarida yarq etib ko'zga tashlanadi. Mana, Armanistonga bag'ishlangan she'rdan bir parcha:

Mening ham Vatanim janglar guvohi,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Mening ham tuprog'im toptalgandi xor,
Mening ham ruhimda ajdodlar ohi,
Mening ham qonimda qilich zangi bor.
Minorlar emas bu – falakka qasam,
Qasoskor bobolar ketmishlar sanchib.
Men tortgan g'amni ham bir-bir sanasam,
O'lik fir'avnlarni ketarlar sapchib.

Keltirilgan parchani uzoq va turli mavzular, g'oyalar bilan bog'lab sharhlash mumkin. Shu sakkiz misraning sharhi katta bir maqola yoki mustaqil risola bo'lishi mumkin. Faqat ikki misra talqini bilan cheklanamiz. "Mening ham ruhimda ajdodlar ohi" deganda, ona xalqining asrlar davomida chekkan azob-uqubatlari, ushalmagan orzu-armonlari muallifning qalbida yashab kelayotgani, ajdodlar xotirasi oldida u ham mas'ul ekani nazarda tutilmoqda. "Mening ham qonimda qilich zangi bor" – ajdodlarning dil yarasi unda davom etayotganini, hali bitmaganini eslatish qatorida "qon" va "zang"ni birlashtirib qondagi qizillik temir moddasidan tashkil topishiga ishora qilayotir. Natijada ajib bir obrazlilik va ekspressiya vujudga kelgan.

"Men tortgan g'amni ham bir-bir sanasam, O'lik fir'avnlarni ketarlar sapchib" poetik mubolag'aning yuqori ko'rinishlaridan biri. Fir'avnlarni Qur'oni Karimda qadimgi Misrning yovuz podshohlari, kibr, zulm va kufrning timsoli sifatida qayd etilgan. Hatto shunday zolimlar ham mening xalqim boshiga tushgan kulfatlarni eshitsa, toqat qilolmasdan tobutlaridan sapchib turib ketar edi, demoqda shoir. Mulohazani davom ettiramiz.

Boshqa bir, oradan 30 yil o'tib yozilgan "Jahongashta" nomli sakkiz qatorlik she'rida o'qiymiz:

Bir kun so'radilar jahongashtadan:
– Aytgil, bir yurakka olam siqqaymi?
Yoki yo'qmi senda turar joy, Vatan.
Sang'ib yurmoqlikdan shoxing chiqqaymi?
U dedi: toqatim yo'qdir firoqqa,
Men asli muhabbat uchun yashayman.
Faqat gohi-gohi ketib yiroqqa
Yurtim dast ko'tarib, to'yib qarayman.

Vatan va millatga mehr Abdulla Oripov uchun tug'ma tuyg'u, shoir ijodining mohiyatidir. Bu tuyg'uni u zamonasozlik qilib, yoki boshqa kon'yunktur maqsadlarni ko'zlab qog'ozga tushirmaydi. U:

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Men shoirman,
Istasangiz shu,
O'zimniki erur shu sozim,
Birovlardan olmadim tuyg'u,
O'zgaga ham bermam ovozim.

deb yozishga yuz karra haqli edi. Vatanni kimdir faqat ulug'lab kuylaydi, butun umri ma'no-mazmunini uni zavq-shavq bilan kuylashda ko'radi. Kimdir zavq-shavq bilan kuylash qatorida kuyunchaklik bilan Vatandagi muammolarni tilga oladi. Lekin hamma uni ona deya ta'riflaydi. Abdulla Oripov ikkinchi toifaga mansub. "Tilla baliqcha" sarlavhali sakkiz qatorlik mo'jazgina she'r ham, garchi ular tilga olinmasa-da, Vatan va millat haqida.

Tuxumdan chiqdi-yu, keltirib uni
Shu loyqa hovuzga tomon otdilar.
Tashlandiq ushoq yeb o'tadi kuni,
Xoru xas, xazonlar ustin yopdilar.
Dunyoda ko'rgani shu tor hovuzcha
Va gavjum tollarning achchiq xazoni.
Menga alam qilar, tilla baliqcha
Bir ko'lmak hovuz deb bilar dunyoni!

Chizilgan manzara realistik. Ammo manzara – badiiy vosita, xolos. Tilla baliqcha tuzum qurboni – xalq. Sassiqliq hovuz – ijtimoiy muhiti buzuq, temir parda bilan jahondan ihotalangan mamlakat, benavo Vatan. She'r sovet tuzumiga qarshi ma'naviy isyonni ifodalamoqda. Oddiy manzara tasviri ruhiy holat ifodasiga aylanmoqda. Garchi shoirning o'zi she'r qanday, ne sababdan yozilganini ta'kidlab, na tuzumni, na uning qurboni xalqni nazarda tutmaganini tan olgan bo'lsa-da, uning ongi tubida, ong ostida Go'ro'g'li va Alpomishdan, Navoiy va Cho'lpondan kelayotgan arxetip – adolat va Vatan ozodligi kurashchisi ruhi yashardi. Shu sabab nima haqda yozmasin, Vatan va xalq mavzusi beixtiyor yuzaga chiqib kelaverardi.

Abdulla Oripov she'rlarida Xorazmiy, Farg'oniy, Imom Buxoriy, Imom Moturidiy, Beruniy, Ibn Sino, Ulug'bek, Navoiy daholari butun olamga ilm ziyosi va ma'rifat tarqatgani ham, Temur davridagi xalqning shiddati ham, keyin davlat rahbarlarining kaltabinligi, so'qirligi tufayli uning to'zg'ib, uch davlatga bo'linib ketgani ham, milliy mustaqilligini 130 yil qo'ldan boy berib, bugun istiqbolga erishgani ham uch-to'rt satrlarda mujassam yuksak poetik mahorat bilan ifodalanadi. Vatan mavzusi shoir ijodida so'nggi damgacha yetakchi bo'lib qoldi.

Biz yuqorida Vatanga muhabbat Abdulla Oripov uchun arxetip edi dedik. Arxetip tushunchasi izohga muhtoj. Mazkur tushunchani fanga atoqli psixoanalitik olim Karl Yung kiritgan. Arxetip – jamoaviy ongsizlikni, xalq, biror tabaqa, yirik guruh ongi ostida saqlanib qolgan ijtimoiy instinktning bildiradi. Ya’ni bu tug’ma tabiiy – biologik instinkt emas, balki odamlarning uzoq ajdodlari yashash uchun kurashda tajriba orqali orttirgan, shakllantirgan xulqiy qolip, andozadir. U keyinchalik yashash sharoitlari, imkoniyatlari o’zgarishi, yaxshilanishi natijasida unutilib ketgan, ammo ong ostida jamoaviy ongsizlik – arxetip sifatida saqlanib qolgan. Boshqacha aytganda, ijtimoiy instinktga aylangan. Masalan, ibtidoiy kishilar guruhi yirtqich hayvonlar hamlasiga yoki boshqa bir urug’ hujumiga duch kelganda, hamma har tarafga qarab qochsa, yirtqichlar yoki dushmanlar ularni deyarli to’liq qirib tashlagan, agar birgalashib qarshilik ko’rsatsa, har holda bir qismi omon qolgan. Yoki jamoaviy sig’inish, qurbonliklar keltirish, marosimlar o’tkazish, bayramlarga, urf-odatlariga, hatto ulardan ayrim qadimdan kelayotganlari sen sig’inayotgan din talablariga kirmasa-da (masalan, Navro’z), ularga amal qilish arxetipga misoldir.

Adabiyotlar ro’yxati:

1. АВАЗНАЗАРОВ, О. (2022). АЛИШЕР НАВОИЙ ДОСТОНЛАРИДАГИ ЙЎЛ, ЙЎЛОВЧИ, САФАР ВА МАНЗИЛ ТАЛҚИНЛАРИДА БАДИИЙ ТУШЛАРНИНГ РОЛИ. ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI, 2(3).
2. Avaznazarov, O. R. (2020). THE ROLE OF THE IMAGE OF SAKI IN THE NAVOI’S LITERARY AND HISTORICAL MISSION. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 9(3), 1-17.
3. Авазназаров, О. (2023). ALISHER NAVOIY-ULUG’YO’LBOSHCHI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(S/1), 76-82.
4. Авазназаров, О. Р. (2019). Соқий образи генезиси. Урганч: Им сарҳашмалари, 11, 71-75.
5. АВАЗНАЗАРОВ, О. Р. (2019). IMAGE OF WINE IN LYRICS OF NAVOI. Иностранные языки в Узбекистане, (1), 150-162.
6. AVAZNAZAROV, O. (2021). Yo’l obrazi tadqiqiga doir ba’zi mulohazalar.
7. AVAZNAZAROV, O. (2021). ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ АДАБИЁТИДА СОҚИЙ ТИМСОЛИНИНГ ЎРНИ.
8. AVAZNAZAROV, O. (2020). "Лайли ва Мажнун" достонида соқий образи.

9. AVAZNAZAROV, O. (2020). "Фавойиду-л-кибар"да соқий образидан фойдаланиш усуллари.
10. AVAZNAZAROV, O. (2020). "Saddi Iskandariy" dostonida soqiy obrazi.
11. Авазназаров, О. (2018). Абдулла Орипов ижодида най тимсоли.
12. Avaznazarov, O., & AVAZNAZAROV, O. (2019). "Lison ut-tayr"da tush motivi.
13. AVAZNAZAROV, O. (2019). THE ROLE OF THE IMAGE OF SAKI IN THE POEM "HAYRAT UL-ABROR".
14. Нуриддинов, Ш. Б., & Авазназаров, О. Р. (2015). Эпизоды сна в поэме Алишера Навои «Семь планет». Молодой ученый, (12), 942-944.
15. Tog'aymurodovich, T. A. M., & Rahmatulloevich, A. O. (2023). RAUF PARFI SHE'RIYATIDA RADD BADIY SAN'ATI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYI JURNALI, 3(2), 217-221.
16. Tog'aymurodovich, T. A. M., & Rahmatulloevich, A. O. (2023). ALISHER NAVOIY BOLA TARBIYASI XUSUSIDA. Journal of new century innovations, 23(1), 184-187.
17. Inoqova, N., & Avaznazarov, O. (2023). ONA TILI HAQIDAGI SHE'RLARDA TARIXIY XOTIRA TALQINI (ISTIQLOL DAVRI SHE'RIYATI MISOLIDA). Наука и технология в современном мире, 2(9), 58-62.
18. Axadova, H. (2023). ALISHER NAVOIY IJODIDA ODOB KONSEPSIYASI. PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION, 1(6), 15-18.
19. A.Oripov. Adolat ko'zgusi.-T.: "Adolat" 2005 yil.
20. Ozod ruh falsafasi. I.G'aniev, N.Afoqova. T., "Fan" nashriyoti.
21. Oripov A. Tanlangan asarlar. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. – T., 2016, 221-bet
22. "Go'zallik qasri"// "Sovet O'zbekistoni", 1989 y. 20- sentabr.
23. Oripov A. Tanlangan asarlar. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. – T., 2016, 278-bet.
24. Uzoq Juraqulov. Hududsiz jilva. T.; "Fan" nashriyoti 2006 y. 22-bet.
25. Abdulla Oripov ijodiy konsepsiyasida milliy ma'naviyat masalasi. O'zMU xabarlar. – Toshkent, 2018, - № 1/3 B. 395-399
26. "She'riyatning mangu qo'shig'i". "Konstitutsiya – inson huquqlari va erkinliklarining kafolati" mavzuidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. TVChDPI. 2019. 29-31-betlar
27. "Abdulla Oripov lirikasida diniy-ma'rifiy tushunchalar talqini". Til, adabiyot va tarix masalalari. Ilmiy maqolalar to'plami. 2019 y.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

28. Abdulla Oripov lirikasining psixobiografik tadqiqi (2009-2016 yillar she'riyati misolida). "Barqaror rivojlanishda uzluksiz ta'lim: muammo va yechimlar" Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ilmiy ishlar to'plami. Tom 1. Chirchiq, 2019, 71-73 betlar

